

KEANEKARAGAMAN JENIS DAN ANALISIS KANDUNGAN GIZI BIVALVIA DI PANTAI BINASI, SORKAM

Dinya Khairani Aisa Tumanggor (2010423010), Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Biologi memiliki berbagai kajian ilmu di dalamnya yang diantaranya yaitu, fisiologi, mikrobiologi, dan lain-lain. Pada paper ini saya ingin mencoba menggabungkan dua kajian yaitu fisiologi dan ekologi. Pada paper ini saya mengambil tema yaitu keanekaragaman jenis dan analisis kandungan gizi dari Bivalvia. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Dalam kajian ekologi saya akan membahas mengenai bagaimana keanekaragaman dari Bivalvia dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Tingginya keanekaragaman bivalvia di berbagai daerah menarik minat saya untuk mempelajarinya lebih dalam lagi karena masih minimnya pengetahuan akan Bivalvia. Selain itu disini juga saya ingin mengetahui bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi keanekaragaman serta keberadaan dari Bivalvia. Dalam paper ini saya akan mengkombinasikan kajian ekologi yang sudah saya sebutkan tadi dengan fisiologi dari Bivalvia. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi fisika dan kimia dari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan. Bivalvia memiliki banyak kandungan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Selain itu Bivalvia juga dapat dijadikan salah satu sumber makanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena kaya akan kandungan gizi yang baik.

Keanekaragaman dari Bivalvia sangat bagus untuk dikaji agar kita dapat mengetahui bagaimana kelimpahannya disuatu habitat. Keanekaragaman biota dalam suatu perairan sangat tergantung pada banyaknya spesies dalam komunitasnya. Semakin banyak jenis yang ditemukan, maka keanekaragaman akan semakin besar, meskipun nilai ini sangat tergantung dari jumlah individu masing-masing jenis. Pendapat ini juga didukung oleh Krebs yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah anggota individunya dan merata, maka indeks keanekaragaman juga akan semakin besar (Krebs, 1997 dalam Melati, 2007). Keanekaragaman dan kelimpahan bivalvia di alam, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketersediaan makanan, kondisi lingkungan perairan (fisik kimia), kompetisi, adanya pemangsaan dari predator, serta tekanan dan perubahan lingkungan perairan karena aktivitas manusia (Susiana, 2011). Pada umumnya bivalvia ditemukan di perairan pesisir seperti estuari, merupakan organisme yang memiliki peranan penting sebagai bioindikator perairan (Macintosh et al, 2002). Faktor penurunan dari keanekaragaman dan kelimpahan Bivalvia bisa datang dari aktivitas manusia yang mengakibatkan keanekaragaman dari Bivalvia tersebut berkurang. Pengambilan bivalvia tanpa memperhatikan kelestariannya, maka tentu hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi keberadaan (kelestarian) populasi Bivalvia. Menurut Sulistijo et al., (1980) dalam Supratman et al., (2019) sebagian besar dari antara 20 jenis moluska yang bernilai ekonomis yang ditemukan di Indonesia, termasuk ke dalam kelas Bivalvia dan oleh karena nilai ekonomisnya sehingga sering terjadi eksploitasi yang berlebihan terhadap bivalvia yang bisa berdampak terhadap keanekaragaman dan

kelimpahannya di alam. Hal tersebut didukung oleh pendapat dari Yuniarti, (2012) yang menjelaskan bahwa selain faktor karakteristik habitat, adanya aktivitas manusia juga turut berpengaruh terhadap perbedaan jumlah bivalvia yang ditemukan pada beberapa tempat pengamatan.

Faktor-faktor lingkungan juga turut mempengaruhi keanekaragaman dari Bivalvia sehingga keberadaannya diberbagai perairan dapat berbeda-beda. Faktor lingkungan disini yaitu substrat dari tempat hidup Bivalvia. Substrat sangat berperan penting bagi kehidupan hewan benthik, antara lain sebagai tempat tinggal, mencari makan, dan tempat berlindung dari ancaman predator serta perubahan faktor lingkungan fisika maupun kimia. Jenis-jenis substrat tempat hidup Bivalvia diantaranya pasir, lumpur, lamun dan lain-lain. Bivalvia akan tumbuh menjadi populasi yang pesat bila mendapatkan makanan yang melimpah di sekitar daerah bersubstrat dan berlumpur (Hidayat, 2011). Hasil penelitian Nurdin et al., (2006) menyatakan bahwa lapisan pasir berlumpur yang tebal dan luas pada lokasi penelitian, menyebabkan Bivalvia cocok hidup pada substrat tersebut dan memiliki tingkat kepadatan tertinggi pada ketiga stasiun penelitian. Tidak hanya dapat hidup di dasar perairan dengan substrat pasir berlumpur, Bivalvia juga dapat ditemukan pada ekosistem estuari, mangrove dan padang lamun (Komala, 2012). Peranan ekosistem mangrove yang sangat penting memberikan kontribusi terhadap keanekaragaman jenis biota termasuk bivalvia. Selain itu, karakteristik habitat seperti kualitas perairan dan jenis substrat juga dapat mempengaruhi keanekaragaman dan kelimpahan populasi kerang. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan Bivalvia secara garis besar yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar disebut faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi kepadatan dan sebaran individu kerang. Sedangkan faktor dalam hal-hal yang menyangkut masalah produksi. Biomassa atau *standing stock* dari biota benthik sangat dipengaruhi oleh keadaan substrat dasar lingkungan tempat hidup, banyaknya makanan alami, dan densitas individu dari populasi tersebut (Nurdin, et al, 2006).

Bivalvia memiliki banyak kandungan gizi dan mineral yang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi. Bivalvia merupakan salah satu jenis hewan laut yang memiliki nilai ekonomis. Beberapa jenis diantaranya dapat dijadikan sebagai bahan makanan, karena rasanya yang enak dan berprotein tinggi. Selain itu, adapula yang dijadikan sebagai bahan ornament (hiasan). Analisis kandungan gizi pada bivalvia mencakup analisis yang meliputi kadar air, abu, protein, lemak, serat kasar, dan karbohidrat. Zat tersebut dibutuhkan untuk pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki jaringan tubuh, mengatur proses dalam tubuh, dan menyediakan energi bagi fungsi tubuh (Winarno, 1993). Kerang merupakan salah satu biota laut yang kaya akan kandungan gizi. Kandungan gizi yang terkandung dalam kerang sebenarnya hampir sama dengan biota laut yang lain. Beberapa kandungan gizi yang ada di dalam kerang antara lain protein, lemak, karbohidrat dan lain – lain (Rusyadi, 2006). Bivalvia juga memiliki beragam vitamin di dalam tubuhnya yang berguna untuk menjaga kesehatan jantung, menstabilkan suhu tubuh, menstabilkan pH dalam tubuh, membantu pencernaan makanan, menjaga kesehatan sistem syaraf dan pembentukan sel tulang (Supriyantini, 2007).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman Bivalvia di perairan sangat bergantung pada banyaknya jenis yang ditemukan. Semakin banyak jenis

Bivalvia yang ditemukan di perairan maka akan semakin tinggi pula tingkat keanekaragamannya. Keanekaragaman serta kelimpahan Bivalvia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor luar maupun faktor dalam. Faktor dalam merupakan faktor yang menyangkut masalah reproduksi dan faktor luar merupakan faktor lingkungan yaitu substrat dan sebagainya. Selain itu Bivalvia juga merupakan moluska yang dapat dijadikan sumber makanan karena memiliki gizi, mineral, serta vitamin yang baik bagi tubuh apabila dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, T. (2011). *Profil Asam Amino Kerang Bulu (Anadara antiquata)*. (Skripsi), Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Izmiarti dan Dahelmi. 1996. *Komposisi dan Struktur Komunitas Zoobentos di Danau Singkarak*. Laporan Penelitian Dosen Muda. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.
- Komala, R. (2012). *Analisis Ekobiologi Sebagai Dasar Pengelolaan Sumberdaya Kerang Darah (A. granosa) di Teluk Lada Perairan Selat Sunda*. (Tesis), Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Macintosh, D.J.; Ashton, E.C. dan Havanon, S., 2002, *Mangrove Rehabilitation and Intertidal Biodiversity: A Study in the Ranong Mangrove Ecosystem, Thailand, Estuarine, Coastal and Shelf Science*.
- Melati, F. Fachrul. 2007. *Metodologi Sampling Bioekologi*, Cet 1. Bumi Aksara. Jakarta
- Nurdin, J. 2009. *Ekologi Populasi dan Siklus Reproduksi Kerang Kopah Gafrarium tumidum Rodin, 1798 (Bivalvia: Veneridae) di Perairan Pantai Teluk Kabung, Padang, Sumatera Barat*. Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok.
- Nurdin, J., Marusin, N., Asmara, A., Deswandi, R. & Marzuki, J. (2006). *Kepadatan Populasi dan Pertumbuhan Kerang Darah Anadara antiquata L. (bivalvia: Arcidae) di Teluk Sungai Pisang, Kota Padang, Sumatera Barat*. Makara Journal of Science, 10(2), 96-104. doi: 10.7454/mss.v10i2.201.
- Rusyadi, S. 2006. *Karakter Gizi Dan Potensi Pengembangan Kerang Pisau (Solen sp)*. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Silviana, D. R., Nurdin, J, dan Izmiarti. 2014. *Kepadatan Populasi dan Distribusi Ukuran Cangkang Kerang Lokan (Rectidens sp.) di Perairan Tanjung Mutiara Danau Singkarak, Sumatera Barat*. Jurnal Biologi Universitas Andalas : Padang.
- Supratman, O., Sudiyar. & Farhaby, A. M. (2019). *Kepadatan dan Pola Sebaran Bivalvia pada Ekosistem Padang Lamun di Perairan Pulau Semujur, Kepulauan Bangka Belitung*. Jurnal Biosains, 5(1), 14-22.
- Supriyantini, E. 2007. *Kandungan Asam Lemak Omega 3 (Asam Linolenat) Pada Kerang Totok Polimesoda yang Diberi Pakan Tetraselmis Chui dan Skeletonema*. Skripsi. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB. Bogor.
- Susiana. (2011). *Diversitas dan Kerapatan Mangrove, Gastropoda dan Bivalvia di Estuari Perancak, Bali*. (Skripsi), Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Jurusan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Winarno, F.G. 1993. *Pangan Gizi, Teknologi dan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Yuniarti, N. (2012). *Keanekaragaman dan Distribusi Bivalvia dan Gastropoda (Moluska) di Pesisir Glayem Juntinyuat Indramayu Jawa Barat*. (Skripsi), Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.